

DECRETO REGULAR S/N (2026)

INSTRUMENTO DE ASUNCIÓN, ELEVACIÓN Y FIJACIÓN DE LA DIGNIDAD
TITULADA DEL HISTÓRICO COTO DE CASASOÁ

NOS, DON ANDRÉS BLANCO FERRO, Jefe del Linaje Blanco Ferro, Armígero Mayor, Custodio de la Memoria Histórica del antiguo Coto de Casasoá y en pleno ejercicio de la Potestad Premial (*Fons Honorum*) inherente a Nuestra Casa Solar:

ANTECEDENTES

- **I.** Que el antiguo Coto de Casasoá constituye el epicentro territorial, espiritual e histórico de la memoria familiar de nuestro linaje.
- **II.** Que es compromiso institucional de esta Jefatura garantizar la máxima dignidad, preservación y trazabilidad del patrimonio inmaterial y honorífico de nuestra Casa.
- **III.** Que la soberanía interna de los linajes armígeros permite regular, fijar y elevar sus propias dignidades históricas para su salvaguarda en el ámbito del derecho dinástico privado.

CONSIDERANDO

- Que mediante el **Treaty 001/2026** (Tratado con la Noble Casa de Rodrigues Moreira) y el **Treaty 003/2026** (Tratado con la Casa Princesca y Ducal de Hohenstaufen), se ha consolidado el reconocimiento internacional mutuo de las prerrogativas del Solar de Casasoá.
- Que dichas Altas Partes Contratantes han certificado de forma explícita y bilateral la validez de nuestras armas, prerrogativas y la plena activación de nuestro *Fons Honorum*.

SANCIONAMOS Y DECRETAMOS:

- **ARTÍCULO PRIMERO:** Se eleva y fija de forma definitiva la condición honorífica del linaje, asumiendo formalmente la dignidad de **SEÑOR TITULADO DEL HISTÓRICO COTO DE CASASOÁ**, la cual ostentaremos de forma legítima Nos, Don Andrés Blanco Ferro, y de manera sucesiva nuestros legítimos herederos según los estatutos de la Casa.
- **ARTÍCULO SEGUNDO:** En virtud de esta condición titulada, se autoriza y

fija la modificación del Blason Oficial del Linaje Blanco Ferro, el cual quedará timbrado de forma perpetua con la **Corona de Señorío de Coto**, con sus correspondientes acolados de patronato y atributos hospitalarios.

- **ARTÍCULO TERCERO:** Este título y dignidad se definen formalmente como una condición de carácter dinástico, histórico y privado, amparada en la soberanía familiar del Solar de Casasoá y refrendada por los tratados de reciprocidad internacional vigentes.
- **ARTÍCULO CUARTO:** Inscribese el presente Instrumento en el Registro General del Archivo de Custodia, publíquese en las plataformas de verificación digital internacional para la obtención de su correspondiente identificador DOI, y comuníquese a las Casas Aliadas para su constancia y archivo.

Dado y firmado para perpetua memoria, bajo el rigor institucional de Nuestra
Casa Solar. 11 de junio d 2026

Through the Casasoá Solar

Ilmo. Sr. Don Andrés Blanco Ferro

Lord of Casasoá